

JALLA BRASIL 2010

IX Jornadas andinas
de Literatura
Latino Americana

**América Latina,
integração
e interlocução**

Anais do Jalla Brasil 2010

Actas de Jalla Brasil 2010

Tomo II

**2 a 6 de Agosto de 2010
Instituto de Letras**

**Universidade Federal Fluminense
Campus do Gragoatá - Niterói - RJ - Brasil**

**ANAIS DAS IX JORNADAS ANDINAS DE LITERATURA LATINO - AMERICANA
REALIZADO DE 2 A 6 DE AGOSTO DE 2010
INSTITUTO DE LETRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**

Reitor

Roberto de Souza Salles

Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação

Antonio Cláudio Nóbrega

Diretora do Instituto de Letras

Livia Reis

Comissão organizadora

Presidente

Livia Reis (UFF)

Vice-presidente

Eurídice Figueiredo

Adriana Maciel | UFF

Márcia Paraquett | UFBA

Silvina Carizo | UFJF

Victor Hugo Adler Pereira | UERJ

Número de ISBN

978-85-228-0573-0

Os conceitos, as afirmações e os erros gramaticais contidos nos artigos são de inteira responsabilidade dos autores, assim como as imagem(ns) inserida(s) nos artigos.

APRESENTAÇÃO

A comissão organizadora do JALLA Brasil 2010 tem o prazer de trazer a público os anais do congresso internacional **Jornadas Andinas de Literatura Latino-americana**, “América Latina: integração e interlocução,” com grande parte dos textos apresentados durante o evento que se realizou de 2 a 6 de agosto de 2010 na Universidade Federal Fluminense (Niterói, Brasil).

O JALLA Brasil 2010 teve excelente receptividade junto aos pesquisadores, que se configurou na aceitação de cerca de 900 propostas de trabalhos, dos quais 382 estão publicados nesta edição dos anais. A acolhida que o JALLA - Brasil 2010 recebeu por parte da academia tanto hispano-americana quanto brasileira é motivo de enorme satisfação, pois demonstra que o Jalla, que nasceu nos países andinos, extrapolou a região para obter repercussão mais amplamente latino-americana. Assim, a realização do JALLA no Brasil marca uma nova etapa nos estudos latino-americanos feitos na América Latina, o que enseja a possibilidade de repensar nossa área de estudo, e o próprio conceito de América Latina, sua literatura e sua cultura.

Para efeito de organização dos anais, decidiu-se por uma organização simples, por ordem alfabética dos nomes dos autores devido à quantidade de textos recebidos e à exiguidade de tempo para a confecção dos CDs. De qualquer forma, pode-se avaliar de antemão que este volume de textos apresenta uma importante mostra das pesquisas que vêm sendo realizadas nas áreas de Estudos literários e de cultura latino americanos. Poucas vezes houve a chance de conseguir juntar tal quantidade de textos de pesquisadores, sejam eles professores ou alunos de Pós-Graduação, oriundos de países distintos, propiciando, desta forma, uma vasta radiografia dos estudos latino-americanos no ano de 2010.

Lívia Reis e Eurídice Figueiredo
Pela Comissão Organizadora

ÍNDICE DE AUTOR

- Adriana A. Bocchino, 5
Aline Cavalcante Ferreira, 13
Ana Carolina Teixeira Pinto, 22
Ana Cecilia Olmos, 34
Ángela Pérez Astete, 40
Antonio Francisco de Andrade Júnior, 45
Antonio Carlos Araújo da Silva, 50
Antonio Marcos Pereira, 55
Arone-Ru Gumas López, 62
Ary Pimentel, 67
Augusto Sarmiento-Pantoja, 74
Bernardita Llanos, 88
Carmem Santana Santa Brígida Gomes, 94
Carolina Correia dos Santos, 100
Cintia Camargo Vianna, 106
Cláudia Lorena Vouto da Fonseca, 113
Cristina Beatriz Fernández, 118
Davidson de Oliveira Diniz, 126
Denise Almeida Silva, 133
Denise Simões Rodrigues, 138
Diajanida Hernández G., 144
Dionisio David Márquez Arreaza, 150
Eduardo Jorge de Oliveira, 156
Elcio Loureiro Cornelsen, 164
Gabriela Luque, 168
Germán Diego Castro Castelblanco, 173
Graciela Ravetti, 178
Greubia da Silva Sousa e Luciene de Andrade, 188
Haydée Ribeiro Coelho, 193
Herica Maria Castro dos Santos, 200
Hernán G. Núñez Tapia, 203
Irene Vasco, 209
Irina Garbatzky, 215
Jones Dari Goettert e Maria de Jesus Morais, 221
José Alexandre Vieira da Silva, 226
José Carlos Leite, 231
María Lara Segade, 238
Laura Utrera, 244
Leandro Faustino Polastrini, 251
Leonardo Francisco Soares, 257
Lívia Oliveira Bezerra da Costa Carpentieri, 265
Luciana Aparecida da Silva, 270
Luciane Figueiredo Pokulat, 274
Marcela Passos, 280
Marcia Paraquett, 285
Luciana Aparecida da Silva, 290
Angela Meyer Borba e Margareth Silva de Mattos, 296
Itamar Rodrigues Paulino, Maria Veralice Barroso e Wilton Barroso, 301
Mario Cesar Newman de Queiroz, 306
Maurício F. de Araújo Filho, 311
Milena Ribeiro Martins, 316
Miriam Lourdes Impellizieri Silva, 323
Olga Grandón Lagunas, 330
Olga Beatriz Santiago, 337
Olívia de Melo Fonseca, 343
Ana Paula Macedo Cartapatti Kaimoti, 350
Paulino Batista Neto e Devair Antonio Fiorotti, 356
Paulo César Thomaz, 362
Rosana Meira Lima de Souza, 367
Rubelise da Cunha, 373
Shirlei Campos Victorino, 378
Sílvia Cárcamo, 384
Silvina Carrizo, 390
Susana Kampff Lages, 395
Tatiana da Silva Capaverde, 400
Telma Borges, 406
Thais do Socorro Pereira Pompeu, 411
Tiago Guilherme Pinheiro, 416
Vanina María Teglia, 420
Vera Lucia T. Kauss, 425
Zulma Martínez Preciado, 434

DOS CRONISTAS LATINOAMERICANOS EN EUROPA

JUSTO SIERRA Y JOSÉ INGENIEROS

CRISTINA BEATRIZ FERNÁNDEZ,

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET)

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar las crónicas que dos escritores-intelectuales latinoamericanos, el mexicano Justo Sierra y el argentino José Ingenieros, escribieron a raíz de sus respectivos viajes por Europa. Interesa analizar, en particular, la perspectiva de cada uno sobre el espacio visitado y las estrategias retóricas empleadas tanto para representar ese espacio como para adjudicarle una densidad simbólica que es tributaria, en cada autor, de su posición relativa en el campo cultural de su región de procedencia. Asimismo, consideramos relevante detenernos en las afiliaciones intelectuales de cada uno de los escritores, para quienes la visita a distintas ciudades europeas (Madrid, París, Berlín, Barcelona, Roma, etc.) es una actividad formativa y de socialización, que amplía un itinerario marcado inicialmente por obligaciones oficiales y académicas (Sierra parte rumbo a Europa como jefe de la delegación mexicana ante el Congreso Social y Económico Hispanoamericano que tuvo lugar en Madrid en 1901; Ingenieros en su carácter de representante argentino en el Congreso Internacional de Psicología que se desarrolló en la misma Roma en 1905). Por último, cabe destacar que los textos aquí abordados se dieron a conocer en publicaciones periódicas de México y Argentina (*El Mundo Ilustrado* y *La Nación*, respectivamente).

PALABRAS CLAVE

José Ingenieros, Justo Sierra, crónicas, viaje, modernismo

En 1900, Justo Sierra (1848-1912) partió rumbo a Europa como jefe de la delegación mexicana enviada al Congreso Social y Económico Hispanoamericano que tendría lugar en Madrid en noviembre de ese mismo año, reunido por la iniciativa de una asociación privada, la Unión Iberoamericana, y garantizado por el gobierno español. Sierra aprovechó ese viaje para visitar también Italia y Francia, durante los primeros meses de 1901. A su regreso a México, desde abril de 1901 hasta julio de 1903, publicó una serie de crónicas referidas a su viaje en *El Mundo Ilustrado* –publicación que Claude Dumas, su biógrafo, caracteriza como “la lujosa revista semanal de la burguesía porfirista” (1986). Póstumamente, estas crónicas fueron reunidas, siguiendo las indicaciones del autor, en el libro titulado *En la Europa latina*, que integra la edición de la UNAM de sus obras completas.

En el mes de diciembre de 1900, después de su participación en el mencionado congreso, en el cual le tocó pronunciar el discurso de apertura en nombre de las repúblicas hispanoamericanas, y antes de salir de España, Sierra pasó por Barcelona. A esa ciudad le dedica cuatro crónicas, agrupadas bajo el rótulo de “Notas catalanas”. Éstas son las únicas dedicadas a España de entre todo el corpus de sus notas de viaje europeas y las que comentaremos aquí. En esas notas, Sierra parte de una comparación con las ciudades francesas para presentar la ciudad condal:

Las ciudades de segundo orden en España o en Italia, no se parecen a las francesas que, o son fastidiosas si no se parecen a París, o son “cursis” si quieren parecerse. [...] En Italia, en España, no; hay ciudades que no remedan la capital, que viven de sí mismas, que son artística, socialmente, autónomas, que son personas y no reproducciones, que tienen “sello”. Barcelona es de ellas. (SIERRA, 1991, p. 219)

Es decir que Sierra ve en Barcelona los atributos de cierta peculiaridad, originalidad y autonomía social y cultural que la ponen a la altura de una gran ciudad como París. Cuando hablamos del impacto de una gran ciudad, nos apoyamos en la sagaz apreciación de Rafael Gutiérrez Girardot: el concepto de *gran ciudad* no siempre se definía, en la época que nos ocupa, en función de las grandes capitales europeas como París o Londres, sino por el efecto de la forma de vida urbana en contextos regionales muchas veces agrarios, tanto en Europa como en América (GUTIÉRREZ GIRARDOT, 1993, p. 499). Barcelona es, en opinión de Sierra, una ciudad que “vive de sí misma” y uno de los pilares de esa autonomía es la modernización de la economía y de los medios de producción, que el autor pone en primer plano en estas crónicas. Recordemos que antes de llegar a España Sierra había pasado por la célebre Exposición Universal de París, evento con el cual se relaciona un pequeño relato que cifra la situación de la región catalana en el escenario del comercio internacional, bastante perjudicada, ciertamente, por el impacto de la guerra hispano-norteamericana:

Una anécdota y nos vamos a dormir. Un senador español contó en las Cortes que al volver de la Exposición de París se había presentado en una fábrica catalana de hilados con una caja de calcetines muy bien hechos y muy baratos y había dicho al patrón: “Mientras no produzcaís artefactos de esta calidad a este precio, vuestras industrias quedarán estancadas”. “Caballero -contestó el patrón-, no es justo vuestro reproche; producimos efectos de esa calidad, helos aquí, son idénticos a los vuestros, pero los vendemos más barato. Y no os extrañe, casi todos nuestros artículos los vendemos a los franceses y ellos los revenden con lucro. Vuestros calcetines, por ejemplo, señor senador, no sólo son iguales a los nuestros, sino que son los mismos; vea, Vuestra Excelencia ha comprado en la Exposición lo que ha sido hecho precisamente en nuestra casa”. “No lo sabía”, repuso el senador estupefacto. ¡Ay! Tampoco lo sabía España. (SIERRA, 1991, p. 239)

Este relato pone en evidencia lo que podemos llamar, siguiendo a Renato Ortiz, “el principio de *circulación*”, tanto de mercancías y objetos como de personas, principio que es uno de los elementos estructurantes de la faceta decimonónica de la modernidad (ORTIZ, 2000, p. 22). La mención a la Exposición Universal ilustra, a su

vez, el lugar de París en ese esquema de circulación internacional de bienes materiales y simbólicos. Además, ese “principio de circulación” se relaciona con las modificaciones en los medios de transporte y los consecuentes modos de viajar, algo perceptible en estas crónicas no sólo por las constantes remisiones al ferrocarril, sus estaciones, incomodidades y ventajas, sino también por la presión de los horarios -y recordemos aquí cuánto le debió la fijación de la hora internacional a la necesidad de homologar los horarios, precisamente, del ferrocarril. La presión de los horarios es una constante en las notas de este viajero, quien la menciona con su humor característico: “teníamos un programa encajonado en un horario” (SIERRA, 1991, p. 244); “nuestras horas estaban contadas; era preciso llegar temprano a Monistral para embarcarnos en el tren de Lérida a Barcelona.” (SIERRA, 1991, p. 246).

No obstante, el elogio a la modernización en los transportes y en las formas de producción económicas tendrá una contrapartida en la concepción o valoración del arte catalán. Es decir, que al contrario de lo que ocurre con la mercancía de fabricación estandarizada, Sierra proclamará un concepto aurático del arte, privilegiando su carácter único -en el sentido de no producido en forma serial- y casi artesanal. Por ejemplo, cuando visita en Sitjès el Cau Ferrat, la casa-taller del poeta y pintor Santiago Rusiñol -que se esfuerza en escribir Jaume Rusijnol, a la usanza catalana, amén de explicar al lector cómo debe pronunciar varias otras palabras en esa lengua-, Sierra destacará el carácter único de cada objeto decorativo, consignando que hasta los picaportes son pequeñas obras de arte, “lejos del carácter industrial del arte moderno” (SIERRA, 1991, p. 257). Lo mismo ocurre en su apreciación de la Sagrada Familia de Gaudí así como en la descripción de los interiores de las casas de familia que visita, generalmente pertenecientes a prominentes miembros de la burguesía catalana, como el marqués de Comillas o la familia Güell.

La mirada estética que Sierra destina a las viviendas se expande al espacio urbano entero, cargado de connotaciones históricas y artísticas. Veamos, si no, lo que dice acerca de un paseo nocturno por la ciudad vieja:

Tiene un triste, inefable encanto, un paseo nocturno por una ciudad vieja; lejos de las multitudes bulliciosas, las callejas oscuras, torcidas, silenciosas, ilustradas por vejez admirables: aquí un portón con primorosamente forjados aldabones que quisiera uno robarse; allá unas vetustas ventanas del siglo XV en fachadas mudas, que con un solo detalle artístico sumergen al que las mira en los abismos del pasado y con los violentos contrastes de la luz implacablemente blanca de los focos eléctricos y las sombras duras, múltiples, producidas por los ángulos salientes y entrantes de aquellos vericuetos, me sugerían la ilusión de un viaje por una agua fuerte de Rembrandt. (SIERRA, 1991, p. 221)

Varias cosas podemos destacar a partir del pasaje citado. Por un lado, vemos cómo el ritmo nocturno se opone al bullicio y la multitud del día, lo cual permite la mención, aunque de soslayo, de los ritmos de una ciudad moderna y cosmopolita. Por otra parte, cada "detalle artístico" convoca una temporalidad histórica diferente, como una suerte de viaje en el tiempo propiciado por la fantasmagoría de esos "focos eléctricos" que remedan los juegos compositivos con la luz del gran pintor holandés. En síntesis, la vista de la ciudad nocturna es equiparada a "la ilusión de un viaje" por el interior de una pintura, como si el espacio urbano constituyese una colección de obras de arte expuestas para la delectación de este viajero con tan marcada sensibilidad estética.

Es notable, en ésta como en casi todas las crónicas de Sierra, la constante remisión a la historia de esos espacios urbanos recorridos. El narrador ofrece una explicación de corte biográfico para esta recurrencia, al decir: "Me interesan mucho las ruinas, más que los edificios viejos y éstos más que los nuevos; en realidad no me gusta de veras sino lo que tiene historia; este 'tic' es lo único que he sacado en limpio de veinte años de profesor de historia; es inocente, es inofensivo" (SIERRA, 1991, p. 245). Esta dualidad entre una ideología modernizadora y un gusto artístico que se alimenta del pasado, genera una aparente oposición, que deviene en una forma de complementariedad, entre ideología y estética, o entre lo que llama lo intelectual y lo sentimental:

Yo reharía mi viaje a Europa de santuario en santuario, de cartuja en cartuja, porque siento hondamente que todo eso forma bien el cauce que mejor conviene a mi temperamento, a mis anhelos, a mis tristezas; intelectualmente soy un nuevo, voy a la fábrica, al taller, al laboratorio, al teatro, al ferrocarril, serpeando entre el hielo eterno y el eterno mar; sentimentalmente soy un viejo, un viejísimo, soy mi tatarabuelo, todo lo pasado despierta ecos y vibraciones misteriosas en mí, y en esa muerte me siento vivir. (SIERRA, 1991, p. 241)

Pero este impacto del pasado no se restringe a la función de despertar su sensibilidad estética, sino que también afecta la interpretación de la historia colectiva, que es constantemente interiorizada mediante la remisión a la memoria individual del cronista. Así, Cataluña es, aun antes de ser visitada, un recuerdo de la infancia, el recuerdo de "dos o tres viejos catalanes, próceres de mi tierra y amigos íntimos de mi padre que fueron de las primeras y más profundas admiraciones de mi infancia, y ni comprendo a Campeche sin murallas ni sin [ellos]" (SIERRA, 1991, p. 253). De modo semejante, cuando llega al Montserrat dice que él ya lo había visto "a través de unos versos del duque de Rivas, cuando empezaba a leer versos apenas" (SIERRA, 1991, p. 241), es decir que la experiencia del viaje no hace más que actualizar la relación con un espacio ya inscripto, simbólicamente, en la memoria del viajero. Se trata, en consecuencia, de un re-conocimiento que proyecta, en el espacio europeo, la historia colectiva o individual del viajero mexicano. Así, la visita al monasterio del Montserrat le brinda ocasión para reflexionar sobre la situación de la educación laica, cuando Sierra dice ver

...grandes construcciones no feas, no severas, no antipáticas, pero muy grandes, dominando los planos bajos del panorama. ¿A qué estaban destinadas? ¿Qué cosa son este palacio, y este otro y aquél? Colegios, escuelas. ¿Municipales, oficiales? No; de los jesuitas. Ahora el clero hace una que otra iglesia y mucha escuela. Hace bien; quiere tomar en lo porvenir el desquite de lo presente: España, la católica España, su España, se le escapa de las manos, y quiere retenerla asida por el alma. Es muy grave esto; no sé que haya problema más grave en España, el político y el económico me parecen subproblemas al lado de éste y del problema social. (SIERRA, 1991, pp. 229-230)

Aunque explícitamente se presente el conflicto educativo como un problema de España, es imposible no interpretar aquí una alusión a uno de los grandes problemas mexicanos desde la época de Benito Juárez, el gran conflicto por la instauración de la educación laica en México, proceso en el cual le cupo a Sierra un rol destacadísimo, pues bien sabemos cómo continuó la labor de Gabino Barreda al punto de lograr la refundación de la Universidad de México como institución secular y liberal, bajo el nombre de Universidad Nacional Autónoma de México (LOMNITZ, 2008, pp. 443-444; ZEA, 1968, pp. 69-70, 107). Sin embargo, este anticlericalismo político y educativo de Sierra respondía a una actitud compleja frente al proceso moderno de secularización, y de él se puede decir lo mismo que de uno de sus mentores intelectuales, Víctor Hugo, que profesaba el anticlericalismo sin llegar al ateísmo. Esta ambivalencia es notable en el episodio en que, a despecho de su lucha contra la superstición religiosa e, incluso, de sus principios higienistas, confiesa haber besado la imagen de la virgen de Montserrat:

...Soy un hombre que tienen horror nervioso por los microbios, pero confieso que gracias a lo reconcentradamente plebeyo de mi origen no tengo asco al pueblo así en masa, y donde él besa, beso yo, y donde él bebe, yo también; [...] Y besé la mano de la virgen, la que lleva un mundo del que brota una azucena, con la unción de un peregrino. (SIERRA, 1991, p. 247)

Estas complejas modulaciones de orden intelectual, estético y moral, se pueden apreciar también en las crónicas de otro viajero que pasó por España, el argentino José Ingenieros (1876-1925), quien en el año de 1905 debió viajar a Europa para representar a la Argentina ante el V Congreso Internacional de Psicología que se desarrolló en Roma, después de lo cual recorrió varias capitales del Viejo Mundo, en un viaje que se extendió por más de un año, hasta octubre de 1906. En el transcurso de ese viaje, escribió "crónicas" o "correspondencias" -para emplear los mismos términos con que él las denominaba- que fueron publicadas en el diario *La Nación* de Bs. As. Aunque posteriormente fueron

recogidas en forma parcial y con modificaciones -en algunos casos, muy significativas- en los libros *Italia en la ciencia, en la vida y en el arte* (Valencia, 1906), *Al margen de la ciencia* (Bs. As., 1908) y en las obras completas, nos basamos, para este trabajo, en la edición original, que compulsamos en las páginas del diario -y editamos recientemente.

Entre las capitales que Ingenieros visitó se encuentra Madrid, ciudad desde la cual fue remitida la única crónica concerniente a España. Se trata de "La morfina en España," cuyo título hace referencia, aunque a primera vista sea difícil deducirlo, a una corrida de toros. Es bastante curioso que el autor, médico psiquiatra, socialista, progresista, se concentre, en su única crónica española, en el espectáculo tradicional de una corrida de toros, difícilmente vinculable con sus intereses científicistas y modernizadores. De hecho, la elección del tema podría parecer impropio entre el resto de sus crónicas de viaje, que son una apología de la modernidad -paseos por las modernas capitales europeas, congresos científicos, espectáculos novedosos, reseñas y discusión sobre juicios por jurados, visitas a políticos y escritores del momento, etc. Claro que las escenas costumbristas o motivos que podrían resultar exóticos eran parte del acervo temático de la crónica, e incluso, tanto Susana Rotker como José Olivio Jiménez han señalado que el cuadro de costumbres es uno de los antecedentes de la crónica (JIMÉNEZ, 1993, pp. 546-547; ROTKER, 2005, pp. 123-124). Y ciertamente, pocos asuntos podrían ofrecer material más típico o costumbrista que una corrida de toros en España. No obstante, el autor convierte la crónica, a partir de la descripción inicial del espectáculo, en oportunidad para una disertación ideológica en dos direcciones: una estética y otra socio-biológica.

Por empezar, los datos puntuales del espectáculo al que Ingenieros asistió, las distintas *suertes* de esa tarde, quedan desdibujadas en un relato generalizador que podría ser válido para cualquier corrida de toros. Digamos que Ingenieros

presenta una corrida arquetípica, en la cual el animal es caracterizado como un personaje literario, casi como una alegoría del luchador idealista comprometido con una causa perdida, un héroe solitario, un ejemplo del individualismo heroico al estilo de Don Quijote. Precisamente con este personaje es comparado el toro, mientras se transfiere al grupo humano que trajina en el redondel de arena las cualidades de la animalidad:

...Cuando consigue amedrentar a la trailla humana, cuyo poder sólo está en el número y en el engaño, los capeadores desaparecen ágilmente tras la barrera; [el toro], en su ceguera de ilusorios heroísmos, pone el furor de innúmeras cornadas sobre las tablas crujientes de miedo y de admiración. Así un glorioso manchego -toro del ideal, a su manera- esparció en otra edad sus lanzas sobre insensibles aspas de molino. (INGENIEROS, 2009, p. 175)

Este es uno de los pasajes en que Ingenieros suscribe la que fue, para Ángel Rama, la solución estética dominante en el modernismo, la que teorizó Darío y, antes que él, puso en práctica Gutiérrez Nájera, que consistió en asumir el principio parnasiano de *l'art pour l'art* y transformar a los escritores en los servidores y custodios de dos valores centrales, aunque siempre vagos y mal definidos: el ideal y la belleza (RAMA, 1970, pp. 46-47). Así, nuestro toro *idealista* también será *embellecido* mediante una descripción que recurre al arsenal retórico del estilo suntuario y preciosista que llegó a ser característico de gran parte del modernismo. Ingenieros dice que sus heridas son "copiosas como rojas Castalias" (INGENIEROS, 2009, p. 175), justifica el cruel espectáculo apelando a razones eminentemente estéticas e incluso valora la figura del torero en cuanto a su potencial como materia del arte. Respecto de esto último punto, se preocupa por determinar cuáles serían los modos de representación más adecuados para eternizarlo:

El beluario -Bombita, Fuentes, Algabeño, o Machaquito- tiene momentos sublimes. Hay en él gracia de artista y temple de antiguo espartano. Su gesto, cuando es exacto, supera las más hermosas actitudes de la Duse y de Sarah, vale el de de cualquier "Discóbolo" griego. Los magníficos emperadores de la antigua Roma hubieran proclamado semidiós. Canova habría podido extraer del mármol un "torero que entra a matar"

digno de sus intensos "luchadores" que parecen divertir a Perseo en el Belvedere. Falta esa obra maestra en la escultura, la piedra o el bronce de ese gesto soberbio, que es una síntesis del arrojo y una apoteosis de la temeridad. En él tendría su icono el "culto del coraje", si llegara a instituir ritos. La pintura ha vertido cien veces en la tela esta silueta del espada señalando al toro; pero ella es inferior a la escultura tratándose de expresar un bello gesto. (INGENIEROS, 2009, p. 176)

En primer lugar, notemos en este párrafo la equiparación del torero con un artista, más especialmente un actor, al compararlo con las célebres Eleonora Duse y Sarah Bernhardt. Luego, del gesto vivo de la actuación se pasa a su representación en las artes plásticas, entre las cuales Ingenieros parece manifestar esa "nostalgia de la escultura" que para Octavio Paz era consustancial a los parnasianos (PAZ, 1969, p. 31). Por último, la mención al "culto del coraje", al cual le niega la posibilidad de instituir rituales, parece contradecirse con el hecho de dedicar la crónica entera a una práctica como la tauromaquia. Sin embargo, entendemos que este rechazo a institucionalizar el culto del coraje es una constante ideológica en el autor y preanuncia lo que será, años más tarde, su empeño en desmitificar la figura del gaucho Juan Moreira, que tanto protagonismo había cobrado en torno al Centenario.¹

El *valor estético* es lo que justifica, a los ojos de este viajero, el gusto por las corridas en España, que explica diciendo: "Entendemos que el problema no es matar de una sola estocada, sino matar con arte" (INGENIEROS, 2009, p. 177). No podemos, en este punto, dejar de comparar la perspectiva de Ingenieros sobre la tauromaquia con la del propio Rubén Darío, quien también viajó a España como corresponsal del diario *La Nación* de Buenos Aires y escribió una serie de crónicas, fechadas entre el 8 de diciembre de 1898 y el 7 de abril de 1900 y que en 1901 pasaron a integrar el libro *España contemporánea*. Ese libro le fue dedicado a Emilio de Mitre y Vedia, director de *La Nación* y la misma persona que años después comisionaría a Ingenieros el envío de crónicas desde su periplo europeo. Entre las de Darío hay una muy interesante dedicada al mismo tema de los toros, fechada el 6 de

abril de 1899. En ella, la tauromaquia también es equiparada con un *arte*, cuando Darío, haciendo referencia al torero Ángel Pastor, retirado por entonces del oficio, comenta: “Y habla también Pastor de lo malo que hoy anda el toreo, de la decadencia del arte, de lo *clásico* y de lo *moderno*, como hablaría un profesor de Literatura o de Pintura” (Darío, [1901], p. 108).

Líneas arriba mencionamos el parnasianismo y ciertamente podríamos encontrar en el texto de Ingenieros huellas de una actitud que ya Paul Bourget asociaba con ese movimiento y que más tarde serían constitutivas de buena parte del modernismo hispanoamericano: cierta tendencia hedonista liberada de imposiciones morales, la defensa del arte por el arte, la sublimación heroica de lo real, la subordinación de la ética a la estética y una tendencia al objetivismo estetizante, cierta distancia contemplativa según la cual la belleza no residiría en la pasión o el sentimiento, en la verdad ni en la elocuencia, sino en la *sugestión*, el poder de evocar ciertas imágenes o estados particulares del alma a partir de un objeto estéticamente codificado (BOURGET, 1905).

Esta distancia objetivante se percibe con más claridad cuando se pasa al problema de la justificación *moral* del tópico, que Ingenieros, como en el resto de su producción, aborda desde su perspectiva medicalizada y cientificista. Esa explicación es casi un diagnóstico donde el enfermo es un país entero, España, presentado como una región que de algún modo ha quedado al margen o demorada en relación con la modernidad centroeuropea:

[...] Este pueblo que se apiña y se excita en el populoso tendido, bajo el sol meridional que pone luz y fuego en las graciosas mantillas, que pone hervores de fiebre y de sangre en los corazones, es un pueblo enfermo de pereza y de inercia. Conserva el labio propicio a la amable sonrisa y a la algazara bulliciosa. No es la risa plena y sonora que llena la boca del hombre sano y fuerte; más bien recuerda la alegría optimista del tísico en vísperas de partir. Pero le falta lo esencial, la voluntad, la aptitud para la acción organizada y persistente. (INGENIEROS, 2009, p. 177)

Esta incapacidad o falta de inclinación por el trabajo es, para Ingenieros, síndrome de una verdadera *enfermedad* social. En su apoyo, y para

que no se lo acuse de parcialidad, cita las palabras de Eusebio Blasco, a quien califica como “escritor ibérico y ultramadriño”: “Todo, menos trabajar: esta es la teoría española, y, sobre todo, la madrileña” (INGENIEROS, 2009, p. 177). En eso, Ingenieros continuaba el pensamiento de quienes, como Max Nordau, consideraban la incapacidad para el trabajo como una marca o síntoma de la *degeneración*,² a lo cual se sumaban los presupuestos del alienismo rioplatense, en cuyas instituciones, ya desde el siglo XIX, la capacidad de trabajar se consideraba directamente proporcional al grado de cordura (VEZZETTI, 1985, pp. 44-ss y 75 ss). Es esta enfermedad o decadencia la que permite, en consecuencia, la irrupción de ese placer atávico engendrado por un espectáculo que, más allá de resultar estéticamente subyugante, es cruel y primitivo.

De algún modo, en su aceptación de la *costumbre* o *tradición* de la lidia de toros, Ingenieros parece retomar un tema del que llama en otra crónica “el democrático *Baedeker*” (INGENIEROS, 2009, p. 102).³ Esas afamadas guías de turismo, pensadas para un público cosmopolita, ubicaban las corridas de toros entre los espectáculos recomendados de España, como el teatro. Y en ella podemos leer algunas ideas que guardan sintonía con la posición de Ingenieros: el toreo es una tradición un tanto bárbara pero vestigio de antiguas tradiciones heroicas e, incluso, cortesanas, y su práctica es inversamente proporcional al grado de desarrollo industrial y comercial de las distintas ciudades españolas (BAEDEKER, 1898, pp. XXVI-XXVII).

Es un pueblo enfermo, entonces –y cuya enfermedad se asocia a la falta de productividad-, el que disfruta en el espectáculo de la tauromaquia: “Todos van a la plaza de toros tras el veneno que excita el alma de la raza, llena ya de languideces y nostalgias” (INGENIEROS, 2009, p. 178). Esas “nostalgias”, como es propio de toda *decadencia*, ubican en el pasado el vigor perdido del cual la corrida actual es un mero eco: “El valor dormido ha siglos, el de las grandes horas históricas, parece despertar en la bravura

aparente de los gritos, los aplausos, los tumultos; diríase que una partícula de Cides y Pelayos permanece todavía en esos corazones enfermos de pereza” (INGENIEROS, 2009, p. 178).

Después de este diagnóstico de la *enfermedad* social, nuestro médico-escritor justifica la función paliativa, ya que no curativa, de este espectáculo: “Conociendo al pueblo español, nadie osará suprimir los toros en España. ¿Para qué? Sería cruel, inhumano, condenar a este enfermo a vivir sin su agradable morfina. Los toros le son indispensables, como al francés el ajeno y al inglés el whisky” (INGENIEROS, 2009, p. 178).⁴ De ahí la aparente ambigüedad de esta crónica, que cuestiona moral y socialmente lo que defiende estéticamente:

Declamar contra los toros, desde lejos y sin conocerlos, es una de tantas ingenuidades propias de hombres que desean demostrar a los demás su espíritu de progreso y su afán de componer los innumerables entuertos humanos. La verdad está en los hechos y no en las doctrinas aprioristas; cada pueblo tiene enfermedades que le son propias y se busca los remedios o paliativos que mejor le cuadran. Ese es el criterio moral del asunto (INGENIEROS, 2009, p. 178).

En esta preferencia por la experiencia concreta frente a la abstracción hay, evidentemente, una actitud científicista, de cuño positivista. Pero también es claro ejemplo de la actitud de tantos cronistas modernistas en su defensa del “derecho a la subjetividad”. Si bien ésta era una de las modalidades en que los cronistas modernistas se diferenciaron de los *reporters* y de su estilo que pretendía objetividad y realismo (ROTKER, 2005, p. 128), el factor *experiencia* se convierte aquí en la piedra de toque frente al saber de las “doctrinas” teóricas, incluso de aquellas consideradas progresistas. Para Ingenieros,

El criterio estético no admite disyuntivas. Quien guste de bellezas y de emociones, quien admire el gesto y el valor, vaya a España y asista a una buena corrida. Diga después su impresión, honestamente, como si no temiera ser oído, con el nihilismo moral indispensable para ser sincero sin sujetarse a preocupaciones y a sentimentalismos.

Ese hombre libre podrá afirmar que la morfina de España produce una emoción magnífica, en la cual se funden la alta voluptuosidad de la belleza y la vigorosa embriaguez de la energía.

Huelga demostrar que los pueblos jóvenes y vigorosos no necesitan morfina. (INGENIEROS, 2009, p. 178)

En la última frase, la referencia es obviamente a la Argentina, que Ingenieros visualizaba como un país nuevo, con una raza joven y en formación y a la que auguraba un porvenir de dominio en el subcontinente. Pues, al igual que ocurría en el caso de Justo Sierra, Ingenieros veía en Europa el reflejo —en este caso, una imagen invertida— de su lugar geocultural de procedencia y de las preocupaciones ideológicas tributarias de los roles sociales, políticos, intelectuales en sentido amplio, que ambos autores desempeñaron en el México o el Buenos Aires de entonces.

NOTAS

1 Cabe aquí recordar que el *Juan Moreira* de Eduardo Gutiérrez fue publicado inicialmente como folletín en *La Patria Argentina*, entre noviembre de 1879 y enero de 1880. Pasó luego al libro, al circo criollo y hasta tuvo una versión lírica, en la ópera *Pampa*, de Arturo Berutti y Guido Borra, estrenada en 1897. Como señala Adolfo Prieto, para los receptores contemporáneos folletín / novela / drama habrían conformado un *continuum* que subsumiría las distintas versiones literarias y dramáticas en un mismo fenómeno de recepción. Ingenieros cuestionaba este éxito masivo de Juan Moreira, para desactivar la ética, inaceptable en su opinión, propugnada por el personaje. Buscando desacreditar esta creación literaria y sus efectos ideológicos y sociales, retrocedió hasta lo que consideraba el origen de la ficción: la biografía del personaje histórico. En una conferencia pronunciada en 1910, cuyo resumen fue publicado en los *Anales de Psicología*, que él mismo dirigía, Ingenieros arremetió contra Juan Moreira, ofreciendo una versión diferente a partir de los registros policíacos de las andanzas del sujeto histórico que había dado pie al personaje de ficción. Con ellos procuró poner de relieve lo que veía como una falacia biográfica y denunciar cómo en el seno de instituciones modernas —el periodismo, la novela— había tenido lugar el nacimiento de una figura tan mitológica como retrógrada, si se la miraba desde los términos en que él estaba tratando de diseñar *la cultura argentina*. Sobre este tema, véanse: LARRA, 1938, p. 148; LUDMER, 1994, pp. 102-112; LUDMER, 1999, p. 264 nota 3 y p. 281; PRIETO, 1988, p. 60; INGENIEROS, 1911.

2 Precisamente, Nordau desestimaba la estética de los simbolistas con un argumento *ad hominem*, señalando que ninguno de los simbolistas tenía oficio conocido, porque esos “degenerados” eran tan incapaces de cumplir con una ocupación regular como del aprendizaje metódico.

En sus propias palabras: "none of the Symbolists had any known occupation. These *degenerates* are no more capable of regularly fulfilling any duty than they are of methodical learning." (NORDAU, 1993, p. 102)

3 Se trata de "Sobre las ruinas I," fechada en Italia.

4 No deja de ser algo simplista atribuir esta valoración de Ingenieros a toda España. Como se puede apreciar en su libro *La cultura filosófica en España*, la región que comprende a Aragón, Cataluña y Valencia, que él llama "esta Cataluña grande," exhibe costumbres de otro tenor, asociadas con lo que llama "la tradición del pensar hondo y vasto" (INGENIEROS, 1962, p. 26).

REFERENCIAS

BAEDEKER, Karl. *Spain and Portugal. Handbook for Travellers*. Leipzig: Karl Baedeker Publisher, 1898. Disponible en: Internet Archive, <http://www.archive.org/stream/spainandportuga02firgoog#page/n11/mode/1up>. Consulta efectuada el 12/7/2010.

BOURGET, Paul. "L'esthétique du Parnasse" dans *Études et Portraits. Portraits d'écrivains et Notes d'esthétique*. Paris: Librairie Plon, 1905, pp. 243-258. Disponible en: Gallica. *Bibliothèque Numérique. Bibliothèque Nationale de France*, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k801702.image.r=paul+bourget>. Consulta efectuada el 16/7/2010.

DARÍO, Rubén. "¡Toros!" en *España contemporánea. Volumen XIX de las obras completas*. Madrid: Mundo Latino, [1901] pp. 103-111. Disponible en: Internet Archive, <http://www.archive.org/details/obrascompletas-pr19daruoft>. Consulta efectuada el 30 de junio de 2010.

DUMAS, Claude. *Justo Sierra y el México de su tiempo. 1848-1912*. 2 tomos. México: UNAM, 1986.

GUTIÉRREZ GIRARDOT, Rafael. "La literatura hispanoamericana de fin de siglo" en *Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Del neoclasicismo al modernismo*. Coordinación de Luis Iñigo Madrigal. Madrid: Cátedra, 1993, pp. 495-506.

HERMAN, Arthur. *La idea de decadencia en la historia occidental*. Traducción de Carlos Gardini. Santiago de Chile: Andrés Bello, 1998.

INGENIEROS, José. "La psicología de Juan Moreira," *Anales de Psicología*. Vol. II (1911), pp. 149-150.

———. "La cultura filosófica en España" [1916] en *Obras completas. Tomo VIII*. Bs. As.: Mar Océano, 1962, pp. 9-80.

———. *Las crónicas de José Ingenieros en 'La Nación' de Buenos Aires. (1905-1906)*. Edición de Cristina Beatriz Fernández. Mar del Plata: Martín / UNMDP/ANPCyT, 2009.

JIMÉNEZ, José Olivio, "El ensayo y la crónica del modernismo" en *Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo II. Del neoclasicismo al modernismo*. Coordinación de Luis Iñigo Madrigal. Madrid: Cátedra, 1993, pp. 537-548.

LARRA, Raúl. *Payró. El hombre y la obra*. Bs. As.: Claridad, 1938.

LOMNITZ, Claudio. "Los intelectuales y el poder político: la representación de los científicos en México del porfiriato a la revolución" en Carlos Altamirano (director). *Historia de los intelectuales en América Latina. I. La ciudad letrada, de la conquista al modernismo*. Jorge Myers (editor del volumen). Bs. As. / Madrid: Katz editores, 2008.

LUDMER, Josefina. "Los escándalos de Juan Moreira" en J. Ludmer (compiladora). *Las culturas de fin de siglo en América Latina. Coloquio en Yale, 8 y 9 de abril de 1994*. Rosario: Beatriz Viterbo, 1994, pp. 102-112.

———. *El cuerpo del delito. Un manual*. Bs. As.: Perfil, 1999.

NORDAU, Max. *Degeneration*. Translated by George Mosse. Lincoln / London: Nebraska UP, 1992 [1892]

ORTIZ, Renato. *Modernidad y espacio. Benjamin en París*. Traducción de María Eugenia Contursi y Fabiola Ferro. Bs. As.: Norma, 2000.

———. *Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo*. Traducción de Ada Solari. Bernal: Universidad de Quilmes, 2004 [1996]

PAZ, Octavio. *Cuadrivio. Darío – López Velarde – Pessoa – Cernuda*. México: Joaquín Mortiz, 1969.

PRIETO, Adolfo. *El discurso criollista en la formación de la Argentina moderna*. Bs. As.: Sudamericana, 1988.

RAMA, Ángel. *Rubén Darío y el modernismo. Circunstancia socioeconómica de un arte americano*. Caracas: Ediciones de la biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1970.

ROTKER, Susana. *La invención de la crónica*. México: FCE / Fundación para un nuevo periodismo iberoamericano, 2005 [1992]

SIERRA, Justo. *Obras completas. VI. Viajes*. Edición de José Luis Martínez. México: UNAM, 1991.

VEZZETTI, Hugo. *La locura en la Argentina*, Bs. As.: Paidós, 1985.

ZEA, Leopoldo. *El positivismo en México. Nacimiento, apogeo y decadencia*. México: FCE, 1968 [1943]